

УДК 902.01

*Цымбал М.А.***РЕДКАЯ ПОЛИВНАЯ КЕРАМИКА ИЗ РАСКОПОК ХСVII КВАРТАЛА ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО***Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
г. Москва*

Аннотация. В работе опубликованы наиболее редкие группы поливной керамики, найденные при раскопках ХСVII квартала Херсонеса.

Ключевые слова: Херсонес, поливная керамика, XII век, Middle Byzantine Production.

Abstract. The work publishes the rarest groups of glazed ceramics found during excavations of the ХСVII quarter of Chersonesus.

Key words: Chersones, glazed pottery, XII century, Middle Byzantine production.

Среди городов Византийской Империи особое место занимает Херсонес, в котором представлен целый ряд различных форм поливных сосудов. Наиболее показательными являются поливная (глазурованная) керамика из слоев разрушения города в конце X – первой половине XI и второй половины XIII в. Глазурованная керамика, хронологическая позиция которой попадает между разрушениями Херсонеса (вторая половина XI – первая половина XIII вв.) остается практически без внимания исследователей в связи с отсутствием как закрытых комплексов и «целых» предметов, так и весьма небольшим количеством её находок. Цель данной работы – введение в научный оборот фрагментов наиболее редких поливных сосудов, относящихся к так называемой Средневизантийской Продукции (Middle Byzantine Production), найденной в ходе раскопок ХСVII квартала Северо-Восточного района Херсонеса¹. Структура работы включает общее описание групп материала, описание конкретных находок и их номера на иллюстрации (рис.1).

Белоглиняная керамика с подглазурной росписью зеленого и красного цвета (Red and Green Ware in Glazed White Ware IV). Данная группа сосудов входит в группу «Glazed White Ware IV» выделенную Дж. Хейсом (далее GWW IV) [9, с. 30–33]. Наиболее известна по находкам белоглиняной керамики с подглазурной росписью зеленой и марганцевой красками (Green and Manganese Ware in GWW IV) из комплексов разрушения Херсонеса XIII в. [1]; [4]; [7]. GWW IV включает большое разнообразие белоглиняной керамики с подглазурной росписью и датируется на основании раскопок из Константинополя XII – началом XIII вв. Раскопки в Большом Дворце Константинополя и в регионе Нижнего Дуная дают основание для более ранней датировки бытования группы – второй половины/конца XI в. [14, р. 46–52]; [8, р. 241]. Исходя из большого количества находок данной керамики в слоях разрушения Херсонеса и кораблекрушения у пос. Новый Свет верхнюю границу бытования можно продлить до начала последней четверти XIII вв.

Сосуды группы Red and Green Ware in GWW IV были встречены при раскопках Большого дворца в стадии V в Константинополе [14, р. 47. pl. 24,4] и при раскопках Варны [10, р. 361 fig. 2,20–21]. В Херсонесе данная группа керамики была найдена в XX квартале Херсонеса

¹ Автор работы выражает глубокую благодарность за разрешение и содействие в публикации материала к.и.н. Сергея Владимировича Ушакова, доцента филиала МГУ в г. Севастополе, ст. научн. сотр. Института археологии Крыма РАН.

са. В. Н. Залесская, относит находки из Херсона к группе Полихромной керамики и датирует её XI в. [2, с. 66].

Группа белоглиняной керамики с росписью зеленой и красной глазурью не встречается в комплексах разрушения Юго-Западной Таврики в XIII в. и может датироваться в широких рамках с второй половины/конца XI по первую четверть XIII в. К сожалению, условия находок в Херсонесе, на данный момент, не могут уточнить время её бытования.

1. Блюда белоглиняного поливного фрагменты (край и 2 стенки). Размеры: 4,3x3,1x0,7; 4,3x6,3x0,8; 4,3x5,3x0,4. Место находки: квартал ХСVII, помещение 23, квадрат 3, слой 4, раскопки 2023 г.

2. Блюда белоглиняного поливного донце. Размеры: 7,7x3,2. Место находки: квартал ХСVII, помещение 18А, слой 2, раскопки 2012 г. [6, с. 201, рис. 84А,8].

Красноглиняная «мраморовидная» керамика с пятнистой глазурью (Spatter Ware). Поливная керамика с пятнистой глазурью, также как и GWW IV, включает в себя в себя различные по месту производства (?) и периоду бытования группы объединение по сходству художественного стиля. Данные сосуды, объединённые на основании покрытия, напоминающего «мраморную» структуру, которые получают за счет нанесения маленьких или крупных пятен зеленой, коричневой или фиолетовой глазури на слой ангоба.

В Коринфе данная группа датируется концом XI – первой четвертью XII вв. [11, р. 85; 13, р. 247]. Находки из раскопок Замка Акронауплия в Нафплионе хронологически определяются серединой – третьей четвертью XII в. [15, р. 349-350]. Наиболее поздние сосуды данной группы известны из раскопок Фракии и датируются концом XII – началом XIII вв. [12, р. 83] и первыми декадами XIII в. [12, р. 126]. В Херсонесе подобные сосуды были найдены при раскопках К.К. Костюшко-Валюжинича в юго-восточном углу городища и в XX квартале [2, с. 45]. Данную группу В. Н. Залесская также, как и предыдущую, отнесла к группе Полихромной керамики и датировала XII в. В рамках широких датировок данная группа синхронна группе RGW in GWW IV.

3. Блюда красноглиняного поливного донце. 7,4x3,3 Место находки: квартал ХСVII, помещение 21, бровка, слой 4, раскопки 2015 г. [5, с. 112, рис. 131,9].

Красноглиняная поливная керамика с тонкой врезной линией по слою ангоба (Fine Sgraffito Ware). Из всех в представленных в данной работе групп, данная группа, по количеству находок, самая многочисленная. Исследователями Херсонеса датируется в пределах XII в. [3]. В. Н. Залесская выделила данную керамику в отдельную группу «Керамики, декорированной в технике тонкого сграффито» [2, с. 132-138]. Эта группа керамики встречается практически во всех городах Византийской Империи и датируется в пределах середины/второй половины XII – начала XIII вв. [9, р. 44-46; 16, р. 85].

4. Блюда красноглиняного поливной фрагменты. 2,1x2,8x0,8; 3,1x5,5x0,6. Место находки: квартал ХСVII, помещение 23, квадрат 2, слой 2, раскопки 2023 г.

Красноглиняная керамика с росписью зеленой и коричневой глазурью (Green and Brown Ware II). Эта группа из представленных в Херсонесе является самой малочисленной. Группа Green and Brown выделяется отдельно на основании особенности подглазурной росписи ангобом, выполненной с помощью зеленой и коричневой (иногда черной) красками. Несмотря на то, что данная группа получила большое распространение в городах Византийской Империи, в Херсонесе практически не встречается. Из материалов раскопок XX квартала Херсонеса известен один фрагмент данной группы, который датирован В. Н. Залесской XIII в. и включен в группу «керамики с росписью ангобом» [2, с. 180]. Традиционная датировка для данной группы сосудов – вторая половина XII – начало/первая четверть XIII в. [16, р. 82].

5. Блюда красноглиняного поливного фрагмент. 5,3x3,8. Место находки: квартал ХСVII, помещение 21, бровка, слой 4, раскопки 2015 г. [5, с. 112, рис. 131,10].

В заключении хочется сказать, что публикация данных сосудов и уточнение их хронологической позиции позволит лучше датировать слои, не связанные с периодами разрушения города, что способствует лучшему изучению стратиграфии.

Источники и литература

1. Голофаст А. А., Рыжов С. Г. Раскопки квартала X в северном районе Херсонеса // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2003. № 10. С. 182–260.

2. Залесская В. Н. Памятники византийского прикладного искусства. Византийская керамика IX-XV веков. Каталог коллекции. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2011. 256 с.
3. Романчук А. И. Один из «забытых» видов глазурованной посуды // Античная древность и средние века. 2001. № 32. С. 175–179.
4. Седикова Л. В. Керамический комплекс XIII в. из слоя разрушения усадеб 2 и 3 в квартале L Херсонесского городища // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2018. №23 С. 402–458.
5. Ушаков С. В. Отчет о раскопках в Северо-восточном районе Херсонеса в 2016 году. Севастополь-Симферополь, 2017. Архив Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» (ГМЗХТ).
6. Ушаков С. В. Отчет о раскопках в Северо-восточном районе Херсонеса в 2012 году. Севастополь-Симферополь, 2012. Архив ГМЗХТ. Д. 4275.
7. Ушаков С. В. Поливная керамика из комплексов XIII в. северо-восточного района Херсонеса (квартал ХСVII, помещения 1, 3, 11) // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Киев: Стилос, 2005. С. 70-92.
8. Barnea I. Ceramica de import. In *Dinogetia Asezarea feodala timpurie de la Disericuta-Garvan*, I. Bucuresti, 1967.
9. Hayes J.W. Excavations at Saraçhane in Istanbul. Vol. 2. Oxford, 1992. 464 p.
10. Manolova-Voykova M. Import of Middle Byzantine Glazed Pottery to the Western Black Sea Coast: the case of two cities - Varna and Anchialos. *Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea. Links to the Maritime Routes of the East. International Symposium. Thessalonike, 4-6 December 2013.*
11. Morgan C.H. *The Byzantine Pottery (Corinth XI)*. Cambridge Mass.: Harvard University Press. 1942.
12. Papanikola-Bakirtzi D. *Late Byzantine Glazed Ceramics from Thrace*. Thessaloniki: Hellenic Ministry of Culture and Tourism. 2010.
13. Sanders G.D.R. *Byzantine Glazed Pottery at Corinth to c. 1125*. Unpublished PhD dissertation, University of Birmingham. 1995.
14. Stevenson R. *The Pottery. The Great Palace of the Byzantine Emperors*. Oxford-London. 1947.
15. Vassiliou A. Middle Byzantine glazed pottery from Nauplio: an overview. *Journal of Greek Archaeology*. №7. P. 333–368.
16. Vroom J. *After Antiquity. Ceramics and society in the Aegean from the 7th to the 20th century A. C.* 2003.

Рис. 1. Поливная керамика из раскопок XCVII квартала Херсонеса.